

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Via Washington Luiz, Km 235 - C.P. 676 - CNPJ 45358058/0001-40

FONE (016) 3351-8197 - FAX (016) 3351-8129

13565-905 - SÃO CARLOS - SP - BRASIL

Código de autenticidade **DF82.1ABA.9677** gerado em 22-08-2025 às 11:10:57**Listagem de habilitados 4ª fase (Arguição do Plano de Trabalho em Ensino, Pesquisa e Extensão)**

O Prof. Dr. Pedro Augusto de Paula Nascente, Presidente da Comissão Julgadora, o Prof. Dr. Andre Luiz da Silva, Membro efetivo da Comissão Julgadora, a Profª. Drª. Ana Paula Fonseca Albers, Membro efetivo da Comissão Julgadora, o Prof. Dr. Fernando dos Santos Ortega, Membro efetivo da Comissão Julgadora, e o Prof. Dr. Luiz Fernando Grespan Setz, Membro efetivo da Comissão Julgadora, divulgam a relação dos candidatos habilitados na **4ª Fase (Arguição do Plano de Trabalho em Ensino, Pesquisa e Extensão)** e suas respectivas médias do **Concurso Público de Provas e Títulos para Professor do Magistério Superior (Doutorado)-DE**, Area: **Engenharia de Materiais**, Sub-área: **Materiais Cerâmicos**, do Departamento de Engenharia de Materiais/CCET, objeto do Edital nº. 001/25, conforme relação abaixo:

Listagem geral

Código	Candidato	Média	Situação
3C8E0	ANDERSON SILVA CHAVES (***.735.138-**)	6,34	Classificado
5D989	BRUNO SANCHES DE LIMA (***.339.418-**)	8,16	Classificado
A21B3	ISABELA REIS LAVAGNINI (***.101.498-**)	9,40	Classificado
28ADD	JOÃO VITOR CAMPOS (***.995.368-**)	8,76	Classificado
BE400	LIDYANNE DA SILVA HAGY (***.263.069-**)	8,46	Classificado
A2652	LORENA RAPHAEL RODRIGUES (***.496.237-**)	9,62	Classificado
0EA41	MARCELO STROZI CILLA (***.260.888-**)	9,32	Classificado
3187B	MARCELO TRAMONTIN SOUZA (***.014.429-**)	8,48	Classificado
3C851	MARIA HELENA RAMIREZ ACOSTA (***.449.921-**)	8,70	Classificado
3ACDB	MURILO HENRIQUE MOREIRA (***.590.628-**)	9,78	Classificado
ECC6C	OTAVIO HENRIQUE BORGES (***.954.698-**)	9,73	Classificado
FE42F	RICARDO FELIPE LANCELOTTI (***.430.728-**)	9,10	Classificado
18A7F	WAGNER ANACLETO PINHEIRO (***.524.557-**)	7,38	Classificado

Listagem cotas para pessoas negras

Código	Candidato	Média	Situação
3C851	MARIA HELENA RAMIREZ ACOSTA (***.449.921-**)	8,70	Classificado

Listagem cotas para pessoas com deficiência

Não houve candidato habilitado

São Carlos, 22 de agosto de 2025

Prof. Dr. Pedro Augusto de Paula Nascente
Presidente

Prof. Dr. Andre Luiz da Silva
Membro efetivo

Prof. Drª. Ana Paula Fonseca Albers
Membro efetivo

Prof. Dr. Fernando dos Santos Ortega
Membro efetivo

Prof. Dr. Luiz Fernando Grespan Setz
Membro efetivo